

A SIMBOLOGIA DO BERIMBAU

 DOI: 10.5281/zenodo.7157033

Denilson Fiuza¹

fiuza.denilson@gmail.com

RESUMO

O intuito desse trabalho é trazer uma discussão sobre a simbologia do berimbau, a partir de três perspectivas, a saber: abordagem sobre a vida de Mestres de Capoeira no Brasil; importância dos seus discípulos; musicalidade e tradição. Igualmente, este estudo tem como objetivo, apresentar os diálogos de capoeiristas, percepções autorais junto ao Capoeirista e Artesão Monge Branco em um evento de Capoeira no Centro de Referência da Juventude (CRJ) em Belo Horizonte em 2015. Nesse sentido, fruto dessa experiência será apresentada a representatividade dos Mestres, o alcance da capoeira no mundo como um todo, historiografia da capoeira com relatos a partir de experiências empíricas e como Monge Branco virou o especialista na musicalidade

¹ Professor licenciado em Educação Física pela a Universidade Federal de Juiz de Fora (2022), formado em curso Superior Tecnologia em Logística pela uninter (2014) e membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN), integrante da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Bairro Padre Eustáquio conhecida como a (A GUARDA). Capoeirista educador formado pela Escola Abada Capoeira reconhecida pelo MEC como inovação e criatividade na educação básica. Membro da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do bairro Padre Eustáquio nas linhagens de Moçambique, Congo, Caboclo (A Guarda). Folião de Reisado na vertente da Folia de Reis e São Sebastião. Educador sociocultural desenvolvendo atividades em territórios na valorização da identidade da elite do Brasil (os marginalizados).

e registros iconográficos. Para a obtenção destes, foi utilizado como método: revisão bibliográfica, pesquisa-ação, pesquisa de campo e qualitativa.

Palavras-chaves: Capoeira; Berimbau; Mestres; Tradição a Musicalidade.

ABSTRACT

The intent of this work is to bring a discussion of the berimbau's symbolism, of three perspectives, to know: about capoeira Master's life in Brazil; importance of his disciples; musicality and tradition. Equally, this study aims to present the capoeirista's dialogues and author's perceptions with the Capoeirista and craftsman Monge Branco, at a Capoeira's event at the Youth Reference Center (CRJ) in Belo Horizonte in 2015. In this sense, the result of this experience will be presented of the Masters' representativeness, and the reach of capoeira in the world as a whole, the capoeira's historiography with reports of empirical experiences and how Monge Branco became a specialist in musicality. And to get the data, it was used as method: bibliographic review, action research field and qualitative research.

Keywords: Capoeira; Berimbau; Masters; Tradition to Musicality.

A CAPOEIRA

As margens de um padrão hegemônico, a capoeira surge nos guetos e territórios com as manifestações das linguagens, etnias e tradições diversas, entre elas a tradição Bantu, assim relatou o Professor Carlos Eugênio Líbano Soares². Diante das perseguições virou contravenção penal³ com o passar do tempo como justificativa para prender negros nas ruas reunidos em prol do cooperativismo⁴, punindo exclusivamente a população negra. Mal quista na sociedade e tipificada como vadiagem no final da década de 30 e início da década de 40 com asseverações e olhares estereotipados em direção aos marginalizados negros que saíram próximos dos portos dentre outros territórios fruto da urbanização desigual das periferias, comunidades, aglomerados, barracos que se inseria no contexto da época e que seus efeitos repercutem até os dias atuais.

² Disponível em: <https://youtu.be/l8bMLXbBEjY>

³ Lei de 1941 considera ociosidade crime e pune 'vadiagem' com prisão de 3 meses. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/lei-de-1941-considera-ociosidade-crime-pune-vadiagem-com-prisao-de-3-meses-14738298#ixzz6UgrGYKXf>

⁴ O corpo é muito importante, na medida em que com ele vivemos, existimos, somos no mundo. Um povo que foi arrancado da África e trazido para o Brasil só com seu corpo e aprendeu a valorizá-lo como um patrimônio muito importante. Neste sentido, como educadores educadoras de Educação Infantil, precisamos valorizar nossos corpos e os corpos dos nossos alunos, não como algo narcísico, mas como possibilidade de trocas, encontros.

Valorizar os nossos corpos e os de nossas crianças como possibilidades de construções, produções de saberes e conhecimentos coletivizados, compartilhados. Disponível em: <http://www.diversidadeducainfantil.org.br/PDF/Valores%20civilizat%C3%B3rios%20afrobrasileiros%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil%20-%20Azoilda%20Trindade.pdf>

A partir dessa contextualização, é possível refletir que ao falarmos em capoeira e educação, estamos falando de duas áreas de conhecimento: a capoeira como formação e como fomento a tradição. Esta segunda destaca-se uma tradição na sua essência, sem segmentação de estilos, no que concerne capoeira “Angola, Regional e outras terminologias criadas para acompanhar a “evolução da capoeira ” que começa no final da década de 20, como podemos comprovar segundo dados do IPHAN (2007) no Dossiê dos Bens Culturais Registrados Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira:

O destaque dado a essa década está associado à invenção da capoeira regional por Mestre Bimba, a partir de 1928, e sua consolidação nos anos 30. O surgimento dessa capoeira traz implícitas outras questões relacionadas à capoeira baiana como um todo, envolvendo desde a sua prática até o seu modo de se relacionar com sociedade. (IPHAN, 2007, pág, 47)

A capoeira, desde seu início, sempre teve premissas de luta. Estima-se que ela surgiu nas senzalas como estratégias de resiliência aos maus tratos, tratamentos indignos, formas subumanas de existências além do trabalho escravo e demais tratamentos pejorativos. Faz-se necessário, uma reflexão sobre a origem da capoeira e suas controversas. Em 2010 a partir de minhas pesquisas e em trocas de conhecimentos com Ricardo Veríssimo⁵, foi possível compreender que os negros começaram a se organizar enquanto comunidade nos quilombos e maltas de capoeiras⁶ como prática de etnia.

Segundo os registros históricos, sua prática de modo sistemático, aponta registros na Bahia, ensinada por Bentinho⁷, em seguida surgem nomes notáveis como Pastinha e Bimba, mas a capoeira não se resume apenas em Mestre Bentinho,

⁵ Professor de capoeira desde 1999, membro e professor licenciado da Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira (Abadá-Capoeira), com sede no Rio de Janeiro, RJ. Presidente Fundador: Mestre Camisa (José Tadeu Carneiro Cardoso), Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Uberlândia. De 2002 a 2011 trabalhou como professor de capoeira em diversas escolas, associações e academias de ginástica em Atenas, Grécia. Durante esse período, divulgou a capoeira por meio de seminários e demonstrações em países como Polônia, Alemanha, Chipre, França, Bélgica, Itália, Áustria e Holanda, além de em diversas cidades da Grécia. Coordenou a fundação de outros 3 núcleos de capoeira na Grécia, além de Atenas: na cidade de Ioanina e nas ilhas de Rodos e Mykonos. Voltando ao Brasil, atuou divulgando a arte capoeira em diversas instituições. Foi professor de capoeira da Fundação Vicintin por 3 anos e da Escola da Serra por 9 anos.

⁶ Transcrição do depoimento retirado do vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=l8bMLXbBEjY>

⁷ Africano Bentinho (Nozinho Bento), capitão da Companhia de Navegação Baiana. Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/?p=52567>

Pastinha e Bimba. Há capoeiristas que têm notórias contribuições na capoeira, e simplesmente são poucos citados, bem como, Mestre Waldemar (1950):

É a partir dos anos 1950 que o berimbau passa a ser usado como um símbolo de identidade da cultura baiana, em especial o berimbau pintado, obra do Mestre Waldemar. Nesse novo cenário da capoeiragem baiana, dois mestres ganham destaque: Waldemar da Paixão/da Liberdade e Cobrinha Verde. Suas academias de Capoeira Angola do final dos anos 1940 e ao longo de toda a década de 1950 desempenharam um papel relevante na história da capoeira da Bahia. Suas rodas domingueiras, localizadas respectivamente na Liberdade e no Chame-Chame, além de reunir famosos capoeiristas da época, como Bimba, Traíra, Najé, Onça Preta, Cabelo Bom, Bráulio, Bugalho e muitos outros, também atuaram na formação de uma nova geração de capoeiristas, que teve um papel importante nos anos 1960 e 1970. (IPHAN,2007, pág 52)

Dentro dos relatos do universo da Capoeira, ressalta-se que Mestre Waldemar teve enorme importância no processo de comercialização do Berimbau. No entendimento da Capoeira, o Mestre foi o primeiro "fazedor" de Berimbau a colorir seus instrumentos e colocá-los à venda aos turistas. Tal ofício se deu pelo fato de ser pintor de parede, e transferia esta habilidade para produzir e pintar os berimbaus. Entende-se que Waldemar além de bom tocador era um artesão. Seus artesanatos, bem como, as pinturas nos berimbaus e cabaças são reproduzidos até hoje. Seu famoso barracão servia tanto de oficina como área de treinamentos e rodas de Capoeira muito famosas, frequentada pelos bambas (capoeiristas habilidosos) dos tempos antigos. Existiram e existem Mestres que contribuíram para a Capoeira e a (re)significação do Berimbau. A título de exemplo, poderíamos citar: Mestre Gato Preto⁸, João Pequeno⁹, João Grande¹⁰, Mestre Camisa¹¹, Mestre Damião¹², Mestre

⁸ Mestre Gato além de capoeira é o melhor tocador de berimbau do mundo. No duro. Primeiro prêmio no Festival de Arte Negra realizado em Dacar, concorrendo com doze países. E, o que é mais importante, primeiro lugar como tocador de berimbau no Festival de Folclore promovido em setembro em Salvador, quando concorreu com os cobras de nossa terra, que modéstia à parte, são bem melhores que os africanos. Disponível em: <http://velhosmestres.com/br/gato-1970-1>.

⁹ João Pequeno, mestre de capoeira e doutor honoris causa. Disponível em: https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/ufba-homenageia-jo%C3%A3o-pequeno-mestre-de-capoeira-e-doutor-honoris-causa

¹⁰ Mestre de Capoeira Doutor Honoris Causa: <http://ilustresdabahia.blogspot.com/2014/07/mestre-joao-grande.html>

¹¹ Precursor da Capoeira em Mariana na década de 70.

¹² José Tadeu Carneiro Cardoso nasceu no dia 28 de outubro de 1955 na Fazenda Estiva, em Jacobina, sertão da Bahia, filho de pai boiadeiro e mãe dona de casa, numa família de nove irmãos e um primo, "que foi criado junto" - cinco meninas e cinco meninos. As brincadeiras preferidas dos garotos eram andar a cavalo e brincar de capoeira, imitando as histórias dos heróis capoeiristas do sertão baiano que, sozinhos, "botavam pra correr", com pernadas, dois, três e até dez homens. Em 28 de maio de 2010, o Conselho Universitário da Universidade de Uberlândia outorgou o título de Doutor Honoris Causa. A solenidade aconteceu dia 5 de maio de 2011, durante o Encontro Internacional Abadã-

Paulo Brasa¹³, Mestre Moraes¹⁴. Destaca-se esse último com um legado de representatividade na musicalidade da capoeira. Sendo seu trabalho indicado ao Grammy Latino como melhor álbum de música tradicional do mundo¹⁵.

Entretanto, não restam dúvidas que todos os Mestres possuem discípulos que lutam e defendem as causas da capoeira e passam despercebidos e invisibilizados. Em contrapartida, estão na mesma causa desenvolvendo seus conhecimentos e se especializando no saber fazer da Capoeira, como no canto, jogo, instrumentos, história, fundamentos, buscando conhecimentos e se aperfeiçoando na capoeira como um todo e se tornam especialistas.

O intuito dos diálogos, contextualização dos Mestres e reflexão é trazer à tona a capoeira como um todo com suas nuances e musicalização junto a importância do Berimbau. Este, visto como instrumento sagrado, ditador de ritmo, estilo de jogo, fundamentação de conhecimento e religiosidade nas rodas de capoeira. É visto também como elementar seus procedimentos de produção, cujo o saber quem detém é o Mestre.

Dessa forma, é importante compreender a totalidade desses sentidos a partir de quem transmite esse saber- o Mestre. Desse modo, essa pesquisa segue nos relatos do Mestre Artesão Monge Branco.

NARRATIVAS E MEMÓRIAS

Nos próximos capítulos, serão abordados relatos sobre a vida do Mestre Artesão Adanitan, conhecido como Mestre Artesão Monge Branco e suas contribuições acerca do berimbau, bem como todos os atributos que abarcam sua simbologia no campo da capoeira e a relevância de um Mestre.

Capoeira realizado de 05 a 07 de maio, na cidade de Uberlândia, com o apoio da UFU. Disponível: <http://www.abadaworld.com/mcamisa.html>

¹³ Um dos fundadores de roda de Caxias/Rio de Janeiro e precursor do movimento negro e da Capoeira em Ouro Preto/Minas Gerais. Participou do conselho do memorial Zumbi e foi citado em trabalhos de pesquisada Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Disponível em: <https://www.douradosnews.com.br/dourados/uemsdourados-promove-circulos-de-cultura-na-proxima-sexta-feira/1109361/>

¹⁴ Possui Graduação em Letras Vernáculas com Inglês pela Universidade Católica do Salvador (1991), Mestrado em História Social pela Universidade Federal da Bahia (2008) e Doutorado do Programa Multidisciplinar em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia, desenvolvendo pesquisa sobre capoeira, cultura no século XXI. Ministra as disciplinas História de Cultura Indígena e Afro-Brasileira, Relações de Gênero, Etnia e Classes Sociais e Metodologia Científica. Autor de várias produções culturais tendo sido indicado ao 46th Grammy Awards Year 2003. Na categoria Best Traditional World Music Album. Disponível em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do>.

¹⁵ CD Capoeira Angola - Brincando Na Roda. Disponível em: <https://www.grammy.com/grammys/artists/mestre-moraes>

Dessa forma, a posse dessas informações veio por meio de vivências e trocas de conhecimentos, a partir da pesquisa-ação, oportunizada pelo diálogo com Mestre Artesão, em meio a encontros presenciais e virtuais para o alcance dos registros orais.

A problematização e pesquisa surgem, em 2015, com a necessidade da investigação dos valores da capoeira dentro e fora de seus elementos a partir dos conhecimentos que ela proporciona através de seus códigos e linguagens, manifestadas no jogo; canto; melodia; sintonia dos instrumentos; corpo; ancestralidade; arte e a importância do berimbau na roda de capoeira e a formação do capoeirista enquanto educador e como se dá a formação.

A inquietação se deu pela vivência como base nas indagações de minhas percepções no âmbito da capoeira nas linhagens da musicalidade oriunda dos Berimbaus comandados pelos os Mestres e/ou aquele que era indicado para tocar somente o Berimbau Gunga (seus discípulos).

Segundo os capoeiristas, em eventos de capoeira diziam que o Adanitan de longe, ao escutar o som do berimbau, reconhecia e falava qual a verga que era e qual tipo de arame que estava na verga. Esta afirmação é muito precisa e praticamente improvável de ter conhecimento. A partir disso, gerou-me certo incômodo como capoeirista e pesquisador e me propus ir a campo pesquisar o Adanitan, devido ao meu apreço e interesse de compreender o Berimbau e suas nuances.

Atualmente o Monge Branco é afastado do dia a dia da capoeira por suas atribuições relacionadas à vida particular e sua vida de artesão, do qual é sua motivação de vida e que gosta de ser. Assim, será seguida ao longo desta pesquisa, sua narrativa como Mestre Artesão e o seu saber fazer na capoeira.

A MESTRIA

Seu nome é Adanitan Ângelo Fontes, possui 57 anos e é natural de Volta Redonda, RJ. Nasceu e foi criado no bairro Monte Castelo, tal local é um misto de classe média baixa e de pessoas de baixa renda. Havia núcleos de moradores que viviam em condições mais precárias, que na época não possuíam qualquer denominação específica. Hoje, se popularizou o nome de tal condição e localidade de Favela, mas no interior do Estado do Rio de Janeiro, ainda é difícil usar-se essa nomenclatura.

Filho de operário semialfabetizado, vivendo com poucos recursos, mantinha o foco apenas em aquilo que preenchia o seu dia a dia, porém sem muito entusiasmo.

Seu cotidiano diário se perfazia em: estudar, (do qual era obrigatório); faxinas rotineiras na casa e quintal e arriscava pouco no futebol na rua, seguia uma rotina que ainda hoje é a de muitas crianças e adolescentes.

Ao lado do terreno onde morava, havia uma enorme vila de barracos, hoje popularmente chamada de "favelinha". Em 1972 iniciou ao lado dessa vila, a construção de um prédio. Foi uma grande novidade e todos/as acompanhavam a realização da obra com curiosidade e admiração. Sendo assim, todos ficaram admirados ao saber que o construtor da obra iria morar com sua família neste prédio. Segundo o Mestre:

" (...) teríamos vizinhos ricos! O prédio tinha até uma padaria no térreo. Para nós, coisa de milionários! Aos poucos fomos conhecendo os filhos da família, mas com certo distanciamento. Eram vários filhos, entre adultos e adolescentes."¹⁶

Em um dia no ano de 1975, ao sair à rua, encontrou um dos jovens moradores do prédio com um objeto (Berimbau) nas mãos, uma roupa toda branca e um cordão colorido na cintura. Achou estranho, mas se interessou pelo som que saía do objeto. Muito curioso, com seus meus 12 anos na época, ele aproximou-se e perguntou ao jovem o que era aquilo. Recebeu de pronto a seguinte resposta: *"Tira essa mão de pobre do meu berimbau! Sai pra lá e não encosta! Sai fora, moleque!"* Ali, sua indignação com a resposta só não foi maior do que o sentimento de inferioridade. Era como se ele, por sua posição social, tivesse autoridade sobre Adanitan.

No entanto, não procurou saber o que era aquele instrumento, muito menos qual sua serventia. Segundo seu relato, era "coisa de rico", não era pra ele.

Nesse sentido, nos anos 70, as lutas orientais estavam no auge, o ícone Bruce Lee inspirava o jovem Mestre, seu sonho era ser lutador. Assistia a série de televisão o Kung Fu e amplia seu imaginário. Carente de recursos, sem meios de pagar academias, pai alcoólatra, estudando e trabalhando desde cedo, buscava treinar com os amigos que praticavam lutas.

Aos 14 anos se iniciou no Kung Fu, treinando com amigos que eram alunos de um Mestre da cidade. A Capoeira e/ou berimbau, nem passava pela sua cabeça e quando falavam sobre rodas e grandes jogadores e lutadores de Capoeira, ele desconversava e dizia que era coisa de riquinho mimado, cuja reação era o reflexo da

¹⁶ Adanitan Ângelo Fontes. Entrevista realizada em 18 de Agosto de 2020.

primeira experiência com o berimbau, pois não conhecia e então desdenhava. Mas no seu íntimo, aquela curiosidade inicial que despertada ao ver o Berimbau, ainda permanecia vibrante.

Em março de 1978, seu amigo Alex, que viria a ser seu compadre no futuro, disse ter conhecido alguns capoeiristas, que moravam no bairro Laranjal, área nobre, onde residiam os mais altos funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Respondeu como já sabia: “essa tal de Capoeira era coisa de riquinho”.

Ao mesmo tempo, a mãe desse amigo trabalhava nas casas daquele bairro e o levava algumas vezes para ajudar. Ele se aproximou desses capoeiristas e disse que Adanitan teria desdenhado da capoeira. Logo mandaram um convite para um treino informal. Ressalta-se que Adanitan jamais tinha visto nenhum movimento de Capoeira. Mas foi confiante para o desafio.

No local, foi muito bem recebido por pessoas educadas¹⁷. Tinham terminado o treino, mas se dispuseram a mostrar a “vingativa” (entrada ao movimento de golpes da capoeira sendo uma reação), dirigiu ao morador da casa chamado Ricardo e convidou-o para, que na mente seria um combate. Entre seu primeiro avanço e a vingativa que tomou, foram décimos de segundo. Mas para ele aquela queda pareceu uma eternidade. Viu enquanto caía, passaram pela sua valentia, depois a dignidade, mais a arrogância, a estupidez e por fim, chegou ao gramado. O rapaz foi logo socorrer e se dirigiu desculpando, perguntou se o jovem Adanitan estava bem. Neste momento, ali fez rever seus conceitos. Ele observou que nem todo “rico” era arrogante e que essa tal Capoeira funcionava como luta dentre sua pluralidade de valores.

Em seguida, agradeceu pelo tombo, se despediu e saiu quase sem rumo, surpreso com aquele acontecimento. O amigo Alex dotado de uma incontrolável verbosidade, contou ao Ricardo que Adanitan era lutador de Kung Fu (o que não era verdade, apenas fazia alguns treinos). Ricardo se interessou e pediu para conversar. Voltou à casa dele, e assim, resolveram em uma troca, da qual Ricardo lhe ensinaria Capoeira e Adanitan passaria suas técnicas orientais.

Ressalta-se neste momento, a importância que esse grande e inestimável amigo teve em sua vida, cujo nome era Ricardo Ferreira Caldas, apelido Pernalonga. Foi aluno de Mestre Camisa de 1975 a 1978. Parou devido à lesão em uma perna.

¹⁷ Pessoas que não banalizavam as rodas com agressões de formas orais nas músicas em códigos de linguagens e corporais com agressões físicas. Muitas vezes de forma covarde como o uso desproporcional da força com alunos em fase inicial.

Quando melhorou, seguiu treinando Kung Fu, porém, encaminhou Adanitan e incentivou por toda vida na prática da Capoeira e na busca pelos fundamentos. Foi com certeza seu Grande Mestre, embora tivesse como graduação a segunda corda, de cor laranja¹⁸. Adanitan tem carinho e respeito por esse grande camarada, falecido em 2019.

Pernalonga sabia como ninguém cativar um aluno e torná-lo discípulo, mesmo que não tivesse a pretensão de ser professor. Paciente, organizado e persistente, teve muita dificuldade para desenvolver o jogo da Capoeira, mas com ele entendeu que não há outro caminho que não o da perseverança. Treinava Capoeira há um bom tempo e não conhecia Berimbau e nem procurou conhecer porque simplesmente não falavam sobre. Em um domingo qualquer de 1978, assistiu um videoclipe na televisão com o cantor Roberto Ribeiro cantando a canção: Todo Menino é um Rei. Disponível em: <https://youtu.be/oHv-m7YISqc>. Ficou maravilhado ao ver pela primeira vez uma roda de Capoeira e Mestre Artesão Monge Branco dizia: *“E lá estavam os Berimbaus! Ora, cheguei a sonhar com aquela roda, porém, sem ouvir o som dos Berimbaus”*¹⁹.

Na manhã seguinte, por mais incrível que pareça, Pernalonga chegou cedo à sua casa, com um Berimbau na mão; chamou-lhe e disse que iria entregar no dia anterior. Pernalonga foi até a feira da cidade, e avistou um camarada vendendo aquele instrumento, sem hesitar, comprou para presentear. Adanitan frequentou essa feira por toda a vida, inclusive tendo trabalhado para alguns feirantes por três anos e nunca viu um vendedor de Berimbau e, ainda hoje não sabe de alguém que venda esses instrumentos na feira. Ficou maravilhado e foi o melhor presente que ganhara até então.

Paciente, Pernalonga o ensinou a segurar o instrumento, explicou que faltava o caxixi, pois o vendedor não tinha. Passou e repassou o primeiro toque de Angola. Cada vez que ele batia com a baqueta no arame e saía aquele som, ele ficava extasiado (lembrar de tudo o emocionava muito), tinha nas mãos seu primeiro Berimbau.

Seu primeiro berimbau era mal acabado, no lugar da cabaça era um coité, um tipo de cuia que nasce em árvore e que não reproduz um som muito bom. A verga ou madeira era extremamente pesada. O arame estava muito corroído pela ferrugem e a

¹⁸ Nos grupos de capoeira exceto Angola, usam-se as cordas e cordéis como graduações de todos ali presente. As cores dependerão do Grupo e/ou a ideologia do Mestre no que se refere as cores e significado delas. No caso da corda laranja é corda de aluno com conhecimento, mas aluno/a novo na capoeira ou não se desenvolveu o esperado para mudança de cores correspondente ao aprendizado.

¹⁹ Adanitan Ângelo Fontes. Entrevista realizada em 18 de Agosto de 2020.

baqueta era um simples espeto de bambu usado para churrasco. Literalmente usado, pois o vendedor, ao entregar o instrumento ao Pernalonga, disse que precisava arrumar uma baqueta. Seguiram até a barraca de churrasquinho, onde o vendedor pegou junto na lixeira o tal espeto usado, entregando ao seu amigo. Acompanhava ainda uma arruela enferrujada e não tinha caxixi. Quanto à pintura, parecia que alguém tinha limpado um pincel sujo de tinta, esfregando naquela madeira de forma displicente, sem nenhum compromisso estético. Porém aquele instrumento simples causou um enorme impacto em sua vida.

Nessa época dividia sua rotina entre estudos, trabalhos informais e os treinos de Capoeira e Berimbau. Pernalonga, com senso estético apurado, disse que o Berimbau era feio, e que não tinha um som de qualidade, além de ser extremamente pesado. Sendo assim, atrevidamente respondeu que seria fácil fazer outro, desde que conseguisse uma cabaça. Pois, naquela época não encontravam com facilidade, até que, por conseguinte três meses depois recebeu o Berimbau.

A importância de relatar a vida de Adanitan se deu pelo fato de sua representatividade como Mestre Artesão e pelo seu conhecimento e curiosidade em aprender como autodidata e com falta de recursos, e ainda com a sensibilidade de seu maior apoiador, Mestre Pernalonga.

Pernalonga lhe fez outra surpresa, levou-o a uma loja de artigos de religiões de matriz africana e lá haviam alguns berimbaus empoeirados. Pernalonga disse para escolher um berimbau e, por vezes, Adanitan falou que não tinha dinheiro, pois o que ganhava ajudava em casa. Sem dar atenção a alegação, insistiu para que ele escolhesse, mas somente a cabaça, pois as madeiras já não prestavam devido ao fato de estar há muito tempo com os esticados. Como é dito no mundo da Capoeira, estavam "cansadas". Escolheu uma de tamanho pequeno, com formato perfeito, até porque era a única bem acabada. Pernalonga propôs à vendedora a compra somente da cabaça por um preço mais baixo e ela aceitou. Saíram da loja com a responsabilidade de fazer um Berimbau pelo menos mais leve que o berimbau ganhado.

O ARTESÃO

Como de tradição, os antigos diziam que só se deve tirar madeira da natureza nos meses do ano que não tem a letra R. E também só se pode tirar madeira na época

de lua escura, a partir do terceiro dia da lua escura ou noite sem luar. Seguindo esse saber, Adanitan buscou entender esses motivos na própria natureza e dizia que a lógica é clara e evidente. Segundo seu relato, nos meses sem R, maio, junho, julho e agosto, o índice de chuva é baixíssimo, tornando a madeira mais "enxuta", mais rígida e, com pouca água. Sob o mesmo ponto de vista, alguns alcaloides têm sua concentração aumentada o que a protege contra ataques de insetos. É na lua escura que as plantas em geral não fazem fotossíntese à noite, o que acontece nas noites iluminadas, uma vez que, muitas árvores na escuridão nos períodos de seca, devolvem seiva às raízes, visto que, também contribui para maior resistência e durabilidade.

A historiadora Mirian Aprígio Pereira¹⁹, nos trás um diferenciado contributo para a simbologia do berimbau e seus fundamentos, em suas discussões afirma que:

“independente de religião, é importante pedir licença ao entrar na mata, especialmente se for para extrair algo, ou realizar algum tipo de prática, pois, as formas de vida distintas, ou seja, mineral, vegetal e animal, são regidas por vidas espirituais. Tudo tem dono, e na condição de parte de um todo - que é o que a vida humana representa, em relação ao meio ambiente e toda a natureza, é necessário respeitar a dinâmica universal que rege a coexistência destas várias vivências. Os Povos Tradicionais assimilam bem este processo, uma vez que suas práticas se dão em consonância, respeito e valorização com o meio ambiente, que é uma relação diferente daquela praticada pelo colonizador- explorador-capitalista, que tem uma visão única de exploração dos recursos naturais, desconsiderando o viés não renovável de parte considerável das matérias primas. Enfim, as regras de boa convivência deliberam que é necessário pedir licença ao adentrar em qualquer tipo de ambiente, não seria diferente o modo ideal de proceder em relação às matas, uma vez que, onde há vida material, há também energia espiritual, regulando a dinâmica universal.”²⁰

Dando prosseguimento à narrativa do Mestre, entre erros e acertos, Adanitan selecionou um entre cinco galhos de uma árvore conhecido popularmente pelo nome de jacaré. O Mestre relata a sua escolha da seguinte forma:

²⁰ Historiadora, professora e palestrante dentro da temática quilombola. Ativista e militante dos segmentos de luta em prol de direitos da população preta e quilombola, desde os anos 1990. Atua na linha de pesquisa sobre Povos e Comunidades Tradicionais da Universidade de Brasília. Diretora da pasta de Educação da Federação Quilombola de Minas Gerais (2008 – 2011), Conferencista e Conselheira da Igualdade Racial, guardiã da memória da quinta geração dos quilombolas Luízes, dá continuidade à luta pelo território atenta aos processos de conscientização na pauta de luta por direitos. Disponível em: <https://www.saberestracionais.org/miriam-aprigio-pereira/>.

“O interessante nessa história é que eu poderia ter feito de outras madeiras, algumas próprias para cabos de ferramentas e que seriam mais fáceis de retirar. No entanto, sabia que se cortasse uma árvore jovem e desseerrado, seria um enorme desperdício. Então, subi nesse tal jacaré, cheio de espinhos em forma de lâminas para retirar alguns galhos. Não sabemos bem ao certo o que motivou na escolha daquela árvore, portanto, funcionou. O Berimbau ficou muito bom. No entendimento de Pernalonga, excelente! Tanto que aconselhou a jogar o outro fora. Todavia, deixei encostado durante meses depois joguei fora – atitude que me dá grande arrependimento.”²¹

Assim, seguiu com seu Berimbau, frequentando as poucas rodas que havia na região onde morava e nessas rodas conheceu o pequeno chocalho que acompanha o som de Berimbau, o caxixi. Decidiu que precisava ter um e indo ao bambuzeiro, improvisou as fitas com a casca do bambu e utilizou as sementes de contas de lágrimas, porém não dava certo. Tentou, e tentou e nada.

Naquela época, principalmente fora dos grandes centros ou das regiões do Brasil onde a Capoeira era praticada, não conseguiam os materiais próprios para o uso nos treinos e/ou rodas, sendo que tudo era de fora e muito caro. Conseguiu por empréstimo um caxixi e para entender como foi feito, simplesmente o desmontou dando-se o trabalho de contar quantas sementes havia. Insistiu nas fitas de bambu, pois era o que tinha para trabalhar depois de vários talhos nos dedos, ficou pronto o seu primeiro caxixi. Remontou o que havia emprestado e ao devolver, mostrou o que fez e para sua surpresa recebeu a encomenda de três caxixis.

Ainda sem recursos para ir ao Rio de Janeiro aprimorar seus treinamentos, seguiu com as práticas da Capoeiragem pelo sul do estado onde descobrira uma roda. Sempre com Berimbau na mão até que um camarada conhecido como Lambari, na roda do Professor Celso Roque, resolveu trocar o arame quebrado desse Berimbau. Forçando demais a verga, o Berimbau quebrou. Nesse momento, Adanitan aprendeu com enorme decepção que nem todo Capoeirista, mesmo entre os mais experientes, sabe como tratar o instrumento que caracteriza e representa a Capoeira. Nesse meio tempo, aprendeu que teria que cuidar dos instrumentos da capoeira.

Para muitos capoeiristas, Monge Branco superestimava uma ferramenta de trabalho ou de recreação e hoje, por um entendimento errôneo esse instrumento é percebido e tratado como peça de reposição pelos/as capoeiristas. Quem se encontra fora do "Mundo da Capoeira" desconhece a mística apregoada ao "Velho Mestre", o

²¹ Adanitan Ângelo Fontes. Entrevista realizada em 18 de Agosto de 2020.

Berimbau. Não se sabe ao certo, onde ou porque esse instrumento de origem genuinamente africana passou a reger e coordenar os jogos de Capoeira. Fato relatado também por Mestre Nestor em diálogo com Muniz Sodré e a ligação com a religião, como podemos comprovar segundo dados do livro *OS FUNDAMENTOS DA MALÍCIA* (1999):

Após estes exemplos, Muniz Sodré concluiu: “Então, eu não acho que existiu um centro único irradiador de capoeira. “Eu perguntei, então, se ele achava que a capoeira tinha”pipocado espontaneamente aqui e ali”, com formas diferentes, e lembrei que no Rio de Janeiro – no começo deste século – a capoeira tinha características completamente diferentes das que ele citara: longe de ter conotação religiosa, era arma de ataque – com uso de punhal, navalha e porrete além das cabeçadas, pernadas e rasteiras – usada por malandros, marginais e também elementos da sociedade que trafegavam na boemia carioca. Não tinha acompanhamento musical, e quando muito se aproveitava de alguma batucada na época de carnaval. (NETO, 1999, p. 39)

Nem sempre na capoeira tem-se o batuque, as palmas e cantoria. O Capoeirista passa a reverenciar o instrumento como o elemento de ligação ancestral, o que traz uma energia mística àquele que ensina através de sua melodia. Mas isso não elide a necessidade de entendermos e como se manifestou em terras brasileiras, sobretudo de onde vem o batuque e sua origem. E, se hoje é comum vermos jovens e crianças com seu Berimbau na mão, no passado era empunhado apenas pelos Mestres. A popularização do Berimbau deu enorme visibilidade e acesso ao instrumento. Por outro lado, fez com que ele perdesse muito da importância quase ritualística no comando das rodas, transformando-se em mais uma ferramenta para o desenvolvimento de um trabalho. Sem querer entrar no campo místico, pois não cabe no tema dessa explanação, precisamos deixar “escuro” que considero positivo o fato de que mais pessoas tenham acesso ao Berimbau. Todavia, o que vemos hoje são pessoas sem conhecimento, preparo ou qualificação, fazendo mau uso do Berimbau, tendo em vista todo o trabalho que se tem na sua fabricação.

O QUE É UM BERIMBAU?

"O que é berimbau? É o arame, a cabaça e um pedaço de pau"²². Segundo essa cantiga de domínio público, o Mestre Artesão Monge Branco relata que Berimbau é um instrumento monocórdio de percussão, de origem africana. E seu nome muda conforme a língua local. Dos Bantus, temos os nomes mais conhecidos no Brasil, *Urucungo, Hungo, M'burubumba, Oricongo*. Existe a ideia que o nome Gunga tenha se originado de *Hungo*.

Alguns fazedores de Berimbaus na Bahia ainda chamam qualquer Berimbau de Hungo. Monge Branco cita que falhou em não perguntar se era a forma tradicional de se referir ao instrumento ou, como se tem costume de dizer na tradição quando estava presente e em conversa com os Mestres Capoeiristas da Bahia. Quanto ao nome Berimbau, Monge Branco conta:

*"(...) forçando muito uma corruptela de M'burubumba, até teria um sentido. Porém ficamos com a opção do nome da madeira, biriba. Comum na região subsaariana, com diversos formatos e variados tamanhos. Porém, independente da forma como se apresenta, é inegavelmente um instrumento musical africano. Chegou ao Brasil pelas mãos dos povos escravizados e aqui eram usados em folguedos, desafios de cantorias e pelos chamados escravos de ganho, que o utilizavam para chamar a atenção dos fregueses enquanto apregoavam suas mercadorias pelas ruas. Não se sabe ao certo quando ou porque passou a ser associado à capoeiragem. Se hoje simboliza direta e objetivamente a Capoeira, no passado era o que sempre foi e ainda é nos dias de hoje, um instrumento musical."*²³

Segundo o Mestre, ainda não existe explicação histórica sobre como ou porque ganhou toda essa relevância nas rodas de Capoeira. Parafraseando a Harpista e Professora da UFRJ (MACHADO, 2015): "o berimbau tem que ser valorizado porque na sua concepção ele é uma harpa afro-brasileira". E, o que impressiona é o fato de um instrumento considerado primitivo, ancestral, se encontre em pleno vigor, carregado de simbolismos e é extremamente versátil, embora ainda estigmatizado com a pecha do arraigado preconceito cultural que ainda grassa em nossa sociedade. (MONGE BRANCO, 2020)

Ainda em seu relato, Monge Branco traz uma implicação sobre a historiografia do instrumento, segundo o Mestre, o fato que permitiu aqui no Brasil que o Berimbau fosse conhecido, fabricado e utilizado nos dias de hoje, foi e continua sendo o seu uso

²² Música de domínio público disponível em: <https://www.letras.com.br/capoeira/o-que-e-berimbau>.

²³ Adanitan Ângelo Fontes. Entrevista realizada em 18 de Agosto de 2020.

na prática da Capoeira como elemento de fomento a musicalidade, simbolismos e comando. E obviamente acontece o efeito do preconceito cruzado. No imaginário da visão estereotipada, o Berimbau só tem serventia para as rodas, principalmente em periferia e/ou regiões marginalizadas.

Em 1998, Mestre foi convidado a participar da Orquestra Brasileira de Harpas, conjunto criado e dirigido pela consagrada Harpista e Professora Maria Célia Machado, citada acima. Com um programa eclético, indo do erudito aos clássicos populares foram comprovadas questões que sempre povoaram a mente do Monge Branco que no Brasil, sempre teve o preconceito inicial enquanto, em meio as harpas, piano, violino, violoncelo e outros instrumentos eruditos, surgisse um "tocador de Berimbau".

Mediante o exposto ficou comprovado com enorme satisfação, segundo Monge Branco: era que todas as horas de estudo e dedicação ao instrumento valeriam a pena. O mestre relata ainda com muito saudosismo:

"(...) ver caírem por terra todas as manifestações preconceituosas, todos os cochichos maldosos, todas as caras de desprezo, ao fim das apresentações ainda mostrar as possibilidades de um instrumento ainda pouco valorizado e ver o Berimbau reconhecido por suas qualidades."²⁴

Porém, o Berimbau é um instrumento de corda ou percussão? Pergunta bastante recorrente entre os musicistas. Mestre Artesão Monge Branco observa que sempre quando algum(a) especialista fala sobre percussão acaba por incluir o Berimbau nessa categoria, embora, o Berimbau seja um instrumento de corda, no caso um arame de aço rígido, sendo que essa corda é percutida pela baqueta, vibra transferindo o som através da madeira para a cabaça, espécie de caixa de ressonância feita com um tipo de curcubitácea, conhecida por abóbora d'água ou cabaça. Se pensarmos que o piano é um instrumento de cordas percutidas através do acionamento das teclas, isto é, também usa uma grande caixa de ressonância para expandir, contudo, não é chamado de instrumento de percussão e, entende-se que a referência do Berimbau seria como um instrumento de corda percutida.

Sabemos que, para muitos, soa um tanto elitista, mas a questão neste estudo não é só semântica, e sim, uma nomenclatura correta para se definir esse instrumento. Teríamos também, que detalhar os tipos de madeiras que podem ser usados na

²⁴ Adanitan Ângelo Fontes. Entrevista realizada em 18 de Agosto de 2020.

preparação do instrumento, do qual seria possível detalhar a fabricação em outro estudo.

Partindo da premissa dos fundamentos da Capoeira, o Professor Ricardo Veríssimo, Licenciado da Abada contextualiza que:

"(...) entende-se que os três berimbaus não são obrigatórios e/ou falta de fundamento ser utilizado somente dois ou um berimbau. Tudo dependerá da intencionalidade, contexto e linhagem do Mestre. A utilização dos três berimbaus é o mais moderno na capoeira"²⁵

Sob o mesmo ponto de vista, são utilizados três tipos de Berimbaus: o mais grave, Berimbau Gunga, que sempre é o regente das rodas de Capoeira, o que comanda geralmente, tocado pelo Mestre ou o mais graduado que se encontra naquele momento. Por tradição quem o toca, geralmente é quem possui o domínio da roda por completa e dita os ritmos e intencionalidade com códigos e linguagens (várias formas de comunicação dentro e fora do contexto da roda).

Em seguida, tem-se o Berimbau Médio, cujo som é intermediário entre o Gunga e Viola, sendo o Berimbau Viola o que possui o som mais agudo. Essa nomenclatura e as funções de cada instrumento são consenso entre os capoeiristas, entretanto, quando se trata de afinação, cada escola, grupo ou entidade segue seus fundamentos, baseados nas orientações de seus Mestres ou Professores e/ou seus gostos pessoais, ou até mesmo por contarem com instrumentos de pouca qualidade sonora. Essa é uma questão bastante subjetiva no universo da Capoeira. Todavia, dentro e fora da Capoeira é unânime a ideia de que onde há um som agradável, plasticidade, harmonia, esses elementos transparecem qualidade.

O Monge Branco relata certa implicação sobre o som do Berimbau e as notas musicais, segundo o Mestre, diz que ouviu de vários músicos e que tecnicamente um Berimbau não emite nota musical, devido a imprecisão da corda (arame) ao emitir determinado som é considerado um instrumento rudimentar e com poucos recursos na prática musical. Ressalta na sua justificativa e saber do Mestre Artesão que:

"Sabemos que quando uma corda do berimbau vibra, causa a vibração das moléculas de ar à sua volta na mesma frequência. O ouvido captando essa vibração, leva ao cérebro a informação sobre o tipo de som emitido, podemos, a partir de um mínimo conhecimento das notas musicais, identificá-las no ressoar do Berimbau. O elemento

²⁵ Adanitan Ângelo Fontes. Entrevista realizada em 18 de Agosto de 2020.

complicador no que tange à identificação de notas musicais é a tremenda variedade de sons, sejam eles considerados (pois são classificados conforme o gosto pessoal do tocador) graves, médios ou agudos. Sim, essa é a classificação básica dos sons dos três tipos de Berimbaus usados nos conjuntos, chamados comumente de bateria, para as rodas e eventos de Capoeira. São eles: Berimbau Gunga - som grave, Berimbau Médio - som intermediário entre o grave e o agudo, Berimbau Viola - som agudo. Assim o imbróglio se apresenta aqui! Onde alguns consideram determinado som como de um Berimbau Gunga, outros consideram Médio. E essa situação se repete na comparação entre Médio e Viola, onde encontramos alguns Médios muito agudos.

Agora, quanto ao Berimbau Viola, é sempre consenso entre os tocadores de que deve ser agudo, sendo seu som inconfundível.²⁶

AS CARACTERÍSTICAS

Mestre Artesão Monge Branco traz considerações acerca de cada detalhe do berimbau para a precisão da sua musicalidade. Assim conta que a questão do arame, nem é quanto ao tipo de arame, mas se a dureza ou espessura estão adequados àquele instrumento, á exemplo disso, o Berimbau Viola com verga extra dura e ao se utilizar o arame 0.90 comprado, (tal arame que além de fino tem menor dureza que os de pneu, que são comumente usados), fica muito preso o som e tornando-o mais estridente e estes elementos possibilitam a identificação do som produzido. O Berimbau Gunga de verga leve, cabaça grande com arame PIRELLE P 4000, o som fica extremamente grave, porém ressoa pouco e tem pouco som harmônico, como um motor em marcha lenta. Existem combinações de arames com vergas e cabaças que podem melhorar até um Berimbau "cansado". E tem outros fatores como a largura do rami, a boca da cabaça, o peso e comprimento da baqueta. O som do caxixi também interage com o som do Berimbau. Mestre ainda ressalta: *“É bem mais complexo que apenas o tipo de arame. Mas dá sim, para saber, se o arame é adequado”*.²⁷

Explicadas essas diferenças, cabe ressaltar que as características nem sempre estão ligadas ao tamanho e formato das cabaças. Por simples definição, as cabaças maiores são para Gungas, as de tamanhos intermediários entre Gungas e Violas são para Médio e as de menor tamanho, o Viola. Mas outros elementos em combinação com a cabaça é que definem o tipo de som e o timbre do instrumento. Casar o

²⁶ Adanitan Ângelo Fontes. Entrevista realizada em 18 de Agosto de 2020.

²⁷ Adanitan Ângelo Fontes. Entrevista realizada em 18 de Agosto de 2020.

Berimbau é uma expressão peculiar usada na fase da construção do instrumento, onde se busca a verga ou madeira certa para determinada cabaça. Como todo casamento, essa união depende de outros elementos como o tipo de madeira usada na baqueta e também seu peso, a espessura ou dureza do arame.

A combinação também se dá no material usado na amarração da cabaça. Conforme a tradição utiliza-se uma espécie de cordão denominado Rami. Monge Branco afirma que:

“O Rami é um arbusto originário da Ásia. Foi introduzido no Brasil nos anos 1930 no sul do Estado de São Paulo. É uma planta da família das urtigas, porém, não causa danos à pele. Sendo um arbusto, alcança em média um metro e meio de altura. Sua fibra é retirada do caule e é mais forte que o algodão, juta, cânhamo e sisal. Descobri o uso do rami com o Mestre Camisa, nos anos 80. Acredito que ele seja o divulgador desse uso, pois até então, vi diversos materiais sendo usados para amarrar o arame e a cabaça. Lembro-me ainda hoje de perguntar ao Mestre que fibra era aquele e ele respondeu: Isso aí é Rami. E tem que ser o número 08, se referindo à medida do barbante.”

Ele serve para fixar a cabaça à verga. Outro detalhe de junção de elementos é a reprodução do som ao tocar a baqueta no arame com som do caxixi (pequeno chocalho de junco ou outra fibra, que o tocador prende entre os dedos na mão usada para segurar a baqueta). Por fim é usado o dobrão, peça que varia desde uma arruela de metal; pedras de seixo; pedaço de vidro e até pedaço de cerâmica cuja finalidade é de dar oscilação (grave e agudo) no som.

Faz-se importante a explicação dos elementos do berimbau, sobretudo suas características e como se dá seu manuseio porque só a partir dos mínimos detalhes o iniciante terá um ponto de partida na vivência com o berimbau e adquirir uma identidade no toque nas tentativas de tirar um som limpo que seria mais fácil no toque de São Bento Pequeno, como contextualiza o Mestre Artesão:

“Na realidade não se trata de toque fácil. Por exigir bom equilíbrio para segurar o Berimbau é excelente educativo para o manuseio do instrumento. É uma sequência didática dos sons produzidos pelo Berimbau sendo ideal para o estudo do instrumento com duas batidas com o dobrão encostado no arame ou dois chiados como dizem: basta pressionar o dobrão e mais uma batida, finalizando com uma batida de baqueta no arame, estando o dobrão afastado do arame. Durante os sons chiados ou arranhados a cabaça está junto ao corpo. Para as duas próximas batidas se afasta o Berimbau do corpo, em virtude de, ser uma sequência mais indicada aos iniciantes indicado. Sob o

mesmo ponto de vista, aos que já tocam, mas querem desenvolver as sonoridades e/ou dobras dos ritmos, é um excelente exercício nesse toque porque improvisamos qualquer dobra ou virada possível. Agora, quando se fala em tocar bem São Bento Pequeno, aí sim está o mistério. Depende e muito da habilidade e conhecimento do tocadador.²⁸

Seria uma didática com uma formação elementar no aprender a tocar o Berimbau independente do Berimbau sendo ele Gunga, Médio e Viola. Levando em consideração da função de cada Berimbau, o/a aluno/a conota-se que terão mais entendimento na vivência com os Berimbaus.

CONCLUSÃO

Por conseguinte, o Mestre de capoeira é aquele que têm obras na perspectiva de formação de novos discípulos, além de salvaguardar os saberes por meio da formação e seus alunos/as e na manutenção e fomento da tradição. Sendo assim, é por esse e outros motivos que a formação de capoeiristas não se dá com o tempo em que ele/a está em formação porque a formação é atemporal, em outras palavras, não tem um tempo definido para que os/as aluno (as) se tornem Instrutores/as, Estagiários, Professores, Contramestres e Mestres e outras nomenclaturas que criaram com a necessidade de autoafirmação. Mesmo porque essas nomenclaturas foram importadas do mundo acadêmico na identificação da subserviência entre os pares no intuito da escolarização.

O Mestre é reconhecido pela sua postura, integridade moral, formação capoeirística em prol do seu próprio grupo com a indução da segmentação na implementação de estilos que a princípio deixa a capoeira com uma visão de aceitação da sociedade, mas ao mesmo tempo instruindo o saber e a essência da capoeira como sua religiosidade entre os elementos de Matriz Africana, sem ser corrompido por um novo conceito esportista e mercantilista, assim como citado segundo os dados do *Livro Coletivo de Autores* publicado em 1992:

Seus gestos, hoje esportivizados e codificados em muitas "escolas" de capoeira, no passado significaram saudade da terra e da liberdade perdida: desejo velado de reconquista da liberdade que tinha como

²⁸ Adanitan Ângelo Fontes. Entrevista realizada em 18 de Agosto de 2020.

arma apenas o próprio corpo. Isso leva a entender a riqueza de movimento e de ritmo que a sustentam, e a necessidade de não separá-la de sua história, transformando-a simplesmente em mais uma "modalidade esportiva". A Educação Física brasileira precisa, assim, resgatar a capoeira enquanto manifestação cultural, ou seja, trabalhar com a sua historicidade, não desencarná-la do movimento cultural e político que a gerou. Esse alerta vale nos meios da Educação Física, inclusive para o judô que foi, entre nós, totalmente despojado de seus significados culturais, recebendo um tratamento exclusivamente técnico. (SOARES, TAFFAREL, VARJAL, & FILHO, 1992, p. 76)²⁹

Essa afirmação é crucial ao nosso entendimento, pelo fato de existir um universo de formação na capoeira a partir de uma vivência dos(as) Professores(as), pesquisas, treinos, participações em rodas, leituras dos temas relacionados, não dão base para uma formação. Pelo fato de seu aprendizado ser atemporal como foi dito anteriormente. O berimbau é uma das formações da capoeira. Portanto, não se aprende a tocar berimbau com tempo determinado por ser vivenciado em práticas pontuais.

Como mencionado pelo relato de Adanitan, é um instrumento sagrado, não sendo simplesmente uma peça de reposição. Adanitan sempre em sua fala, cita que existe uma forma de se referir ao Berimbau que é usada por todos os capoeiristas dessa relação entre o praticante da Capoeira e seu instrumento. "*Berimbau bom é Berimbau Vozeiro, aquele que fala, fala muito*".³⁰ Essa é a visão que melhor exemplifica a forma de definir esse instrumento, aquele que fala o certo na hora certa. Falar sempre o que é preciso ouvir e que quando se cala, me faz refletir.

O berimbau bem tocado dita o ritmo e o que fazer na roda da capoeira e nos treinos. Ele é o fio condutor dos códigos e linguagens. Um bom tocador tem o comando e faz do seu berimbau a linguagem e uma comunicação precisa. Para o Mestre Artesão, o berimbau é sagrado. Por conta disso, costuma a recomendar a não vendê-lo para pessoas que desconhecem o seu valor, ou seja, capoeiristas que desconsideram sua importância, o berimbau tem vida e simbologia. Mesmo que a capoeira esteja no mundo acadêmico ela é uma formação a parte que requer a vida e dedicação, ser capoeirista é não estar na capoeira por causa específica.

²⁹ A respeito da categoria "conceito", ver Luckesi. Cipriano Carlos (1990 "Verificação ou avaliação: o que pratica a Escola". In: IDÉIAS: A construção do projeto de ensino e a avaliação. Maria Cristina A. da Cunha... (et alii); Maria Conceição Conholato, coordenadora. São Paulo: FDE. Diretoria Técnica, n° 8. 1990: (71-80).

³⁰ Adanitan Ângelo Fontes. Entrevista realizada em 18 de Agosto de 2020.

A simbologia do berimbau é também atribuída aos saberes do mestre, bem como sua história de vida e como se concebeu seu saber e mestria enquanto capoeira. Assim como todo símbolo é carregado de sentidos e códigos, a simbologia do berimbau como código é o Mestre, pois quem detém o saber sobre o fazer do berimbau, é o Mestre, assim como explanado pelo Monge Branco. E os sentidos são a tradição que vem junto com a religiosidade, herança africana, adaptações culturais brasileiras e a musicalidade. E que os sentidos são talvez a questão mais complexa, porque o sentido é cultural, antropológico, e é passível de mudanças devido às variáveis dinâmicas da sociedade.

Para se tecer conclusões e apontamentos sobre o berimbau é necessário imergir no universo da capoeira e por isso este trabalho só foi possível, por um olhar, do qual ocupo dentro das tradições inseridas na sociedade na concepção da cultura, como capoeirista, membro da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Bairro Padre Eustáquio, pela herança das Guardas de Maçambique, Congo e Caboclo, no reisado da Folia de Reis e São Sebastião no terreiro de Umbanda de minha Bisavó Dona Joaquina Fiuza³¹, como pesquisador e acadêmico, Capoeirista Educador discípulo de Mestre Camisa. É necessário trazer reflexões como essas, a partir da oralidade de Mestres, diálogos com capoeiristas e registros de outros pesquisadores, para que seja possível abrir caminhos e desmistificar lacunas sobre a capoeira e sua simbologia na nossa contemporaneidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

AVERVO O GLOBO. **Lei de 1941 considera ociosidade crime e pune 'vadiagem' com prisão de 3 meses.** Rio de Janeiro/RJ. Publicado: 04/12/14 - 14h 16min - Atualizado: 30/09/16 - 22h 10min. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/lei-de-1941-considera-ociosidade-crime-pune-vadiagem-com-prisao-de-3-meses-14738298#ixzz6UgrGYKXf>. Acesso em: 12 de julho de 2020.

HALL, S.P. **Da Diáspora: Identidades e mediações culturais.** Belo Horizonte. Editora UFMG. 2003.

IPHAN. **Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira.** In: Dossiê Capoeira. Brasília. Distrito Federal. 2006. Disponível em:

³¹ Matriarca Baiana, mãe de santo, benzedeira e parteira, fundadora da Guarda de Nossa Senhora do Rosário do Bairro Padre Eustáquio na década de 30 sendo que o nome ainda era Vila Celeste Império.

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/DossieCapoeiraWeb.pdf>. Acesso em: 10 de Junho de 2020.

NETO, N. S. **Capoeira: Os fundamentos da malícia**. Rio de Janeiro. Editora Record. 1999.

NIANE, D. T. **Sundjata ou A Epopeia Mandinga**. São Paulo. Editora África S. A. 1982. 126p.

RIZZI, C. A. **Investigações sobre a construção do fitônimo CAPOEIRA: aspectos do campo léxico-semântico e geolinguística indígenas**. TradTerm – Revista USP, São Paulo, v. 19, novembro/2012, p. 214-247 Disponível em: <http://tradterm.vitis.uspnet.usp.br>. Acesso em: 10 de setembro de 2020.

SALOMÃO, S. **Mosaico Negro Brasileiro**. mosaiconegrobras.blogspot.com. São Paulo. Junho. 2011. Disponível em: <https://mosaiconegrobras.blogspot.com/2011/06/o-ultimo-capoeira.html>. Acesso: 8 de Agosto de 2020

SANTOS, M. **Milton Santos – 31/03/1997 – Roda Viva**. Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xPfkIR34law&t=4382s>. Acesso em 15 de Agosto de 2020. (1h26min23seg)

SILVA, R. A. **Negros Católicos ou Catolicismo Negro? Um estudo sobre a construção da identidade negra no Congado Mineiro**. Belo Horizonte. Editora Nandyala. 2010.

SOARES, C. L. TAFFAREL, C. N., VARJAL, E, & FILHO, L. C. Coletivo de Autores: **Metodologia do Ensino de Educação Física**. São Paulo: CORTEZ EDITORA. 1992

TRINDADE, A. **Valores Civilizatórios Afro-brasileiros na Educação Infantil**. In: Programa Educação Infantil e Diversidade Étnico-Racial. Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades – CEERT. São Paulo. SP. Brasil. s/d.